

“Ilk qadam” davlat dasturi asosida bolalarni savodga o’rgatish

Avezova Maxliyo Sultonnazir qizi

Urganch davlat universiteti

Pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada “ilk qadam” davlat dasturi asosida bolalarni savodga o’rgatish masalasi haqida so’z borgan.

Kalit so’zlar: “ilk qadam” davlat dasturi, ta’lim-tarbiya, tug’ma layoqat, ruhiy rivojlanish, qiziqish, ehtiyoj.

Abstract: This scientific article talks about the issue of teaching children to read on the basis of the "first step" state program.

Key words: "first step" state program, education, innate ability, mental development, interest, need.

Аннотация: В данной научной статье рассматривается вопрос обучения детей чтению на основе государственной программы «Первый шаг».

Ключевые слова: государственная программа «Первый шаг», образование, врожденная способность, умственное развитие, интерес, потребность.

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim-tarbiya berishning asosiy vazifalari. Bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarga ta’lim-tarbiya berishning asosiy

vazifalari bolalarni jismoniy, aqliy va ma'naviy jihatdan shakllantirish, ularning tug'ma layoqati, ruhiy rivojlanishi, qiziqishi, ehtiyoji va imkoniyatlarini hisobga olgan holda milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida muntazam ta'lim olishga (maktabga) tayyorlashdan iboratdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish va maktabga tayyorlash jarayoni oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalarning bajarilishi ushbu "Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari" orqali nazorat qilinadi. Davlat talablarida maktabgacha yoshdagi bolalarga beriladigan tarbiya mazmunining asosiy yo'nalishlari hamda ularning maktabga tayyorlik darajasiga qo'yiladigan minimal talablar belgilab berilgan bo'lib, u davlat hujjati sifatida e'tirof etiladi. Davlat talablari ko'rsatkichlarini belgilashda davlat va jamiyatning ijtimoiy buyurtmasi, ota-onalar, maktabgacha yoshdagi bolalarning jismonan sog'lomligi, qobiliyati, ruhiy rivojlanishi va imkoniyatlari, ya'ni bola shaxsining ustuvorligidan kelib chiqiladi. Bola kishilik jamiyatining sog'lom va faol a'zosi bo'lib yetishishi uchun odamlar orasida yashashi, insoniyat hayoti va mehnati jarayonida ko'p asrlardan buyon to'plab kelinayotgan bilimlarni egallab borishi, kattalar tarbiyasida bo'lmog'i lozim. Bolaning xotirasi va kuzatuvchanligi, diqqati va tafakkuri, histuyg'ulari va irodasini mashq qildirish kabi faoliyatlar, odatda murabbiy va tarbiyachilar tomonidan amalga oshiriladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar shaxsining ayrim xususiyatlarini rivojlantirishda bu faoliyatning mazmuni va uning qay darajada uyushtirilganligi katta ahamiyatga ega.

Chunki to'g'ri tashkil etilgan faoliyat davomida, atrofdagi kishilar bilan

kundalik munosabatda bolaning aqliy, jismoniy va axloqiy rivojlanishi takomillashib boradi. Shuning uchun ham bolalar faolligini bilish, bolada foydali odatlarni shakllantirish, ijobiy xarakter belgilarini rivojlantirish ota-onalar va tarbiyachilarning asosiy vazifasidir. Bugungi maktab bolasidan aniq bilimlarga emas, fikrlash ko'nikmasi, kattalar va tengdosh o'rtoqlarini tushunish, ular bilan hamkorlik qilish ham talab etiladi. Shuning uchun, bola maktabga qadam qo'yayotganida qanchalik bilimga ega ekanligi emas, balki uning yangi bilimlarni egallashga tayyorligi, atrof-olamga moslashishi ko'nikmasi, voqea-hodisani mustaqil ravishda tahlil etishi va mustaqil harakat qilishi muhimroq hisoblanadi. Bolani biror narsaga o'rgatishgina emas, unda o'z kuchiga ishonchni orttirish, o'z g'oyasini himoya qilish, mustaqil ravishda bir qarorga kelish hamda unda "Men" konsepsiyasini shakllantirish ham muhimdir. O'zbekiston Respublikasida "Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti to'g'risi"da Nizomga muvofiq bola maktabgacha ta'limni uyda, ota-onalarning mustaqil ravishda ta'lim va tarbiya berishi orqali yoki doimiy faoliyat ko'rsatadigan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, shuningdek, tashkilotga jalb qilinmagan bolalar uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, maktablarda, mahallalarda tashkil etilgan maxsus guruhlar yoki markazlarda oladi. Maktabgacha yoshdagi bolaning maktab ta'limiga o'tishi hamisha uning hayoti, ahloqi, qiziqish va munosabatlarida jiddiy tub o'zgarishlarni yuzaga chiqaradi. Shuning uchun, maktabgacha yoshdagi bolani maktabgacha ta'lim tashkilotida yoki uydayoq maktab ta'limiga tayyorlash, bolaning yosh xususiyatiga doir bilim, ko'nikma va malakalar bilan tanishtirish

kerak bo'lad. Bunday tanishtiruv moslashuv davrining jiddiy qiyinchiliklaridan xalos bo'lishga yordam beradi. Bolaning maktabga tayyorgarligi undagi idrok, kuzatish, xotira, tafakkurning rivojlanishi, vaqt va fazoviy tushunchalar olami, ijtimoiy hodisalar haqidagi tasavvurlarning shakllanishi bilan belgilanadi. Bolalarni savodxonlikka o'rgatishda davlat talablarining o'rni. Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, Kadrlar tayyorlash milliy dasturiga muvofiq ishlab chiqilgan bo'lib, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar maktabgacha ta'lim tizimi hamda oilalarda bolani to'laqonli tarbiyalash, ta'lim berish va rivojlantirish, uni maktabga samarali tayyorlashda qo'llanishi majburiy bo'lgan davlat hujjati bo'lib hisoblanadi.

Davlat talablari 0-7 yoshli bolaning qay darajada rivojlanganligi va egallagan yutuqlarini baholab boruvchi talablar bo'lib, ular bilim, malaka va ko'nikmalar rivojlanishining ko'rsatkichlarini belgilaydi: 1. Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi; 2. Ijtimoiy - hissiy rivojlanish. 3. Nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari. 4. Bilish jarayonining rivojlanishi. 5. Ijodiy rivojlanish. Mazkur 5 ta yo'nalish 0 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarning o'z-o'ziga xizmat ko'nikmalarining shakllanishi, nutq, o'qish va savodga tayyorlash darajasini, atrof-olam haqidagi tushunchalarni va qo'yilgan talablarni egallashi uchun asosiy omil hisoblanadi. U maktabgacha ta'lim tizimining mohiyatini belgilaydi va maktabgacha ta'lim tashkilotlarini mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, barcha bolalarning tengligi va bolalik qadriyatini saqlagan holda har bir bolaning

individual (alohida) rivojlanishini ta'minlashga yo'naltiradi. Davlat talablarining maqsadi:

- mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollardan, jamiyat ehtiyojlaridan, fan, texnika va texnologiyaning zamonaviy yutuqlaridan kelib chiqib maktabgacha ta'lim tizimi faoliyatini yo'lga qo'yish;

- sifatli ta'lim ko'rsatish xizmatlari, ta'lim va kadrlar tayyorlash sohasida shaxs, jamiyat va davlatning manfaatlarini himoya qilish;

- kadrlar tayyorlash sifati va ta'lim faoliyatining tartibini belgilash;

- bola shaxsi asoslarini shakllantirish hamda uning bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish;

- bolaning intellektual shaxs sifatida va jismoniy rivojlanishini ta'minlash;

- bolalarni milliy madaniyat va umuminsoniy qadriyatlar bilan tanishtirish;

- bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashdir.

Nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalarining to'g'ri qo'llanilishi har bir insonning jamiyatda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida muhim o'rin tutadi. Ma'lumki, aholining savodxonligi bugungi kunda jamiyat rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Inson savodxonligi uning kelajak hayotining sifati darajasini belgilaydi va bugungi dunyoning jadal texnik yuksalish davrida muvaffaqiyatli faoliyat olib borish imkonini yaratadi. Shunday qilib, savodli bo'lish bilimlar kalitiga ega bo'lish deganidir. To'g'ri va ravon nutqqa ega bo'lish murakkab jarayon bo'lib, bola tug'ilganidan boshlanadi va bir nechta omillardan kelib hiqadi. Nutqning rivojlanish jarayonida bola keyingi hayoti davomida rivojlanib va

takomillashib boruvchi murakkab bilimlar tizimini egallaydi. Goʻdakligida qoʻllagan yuz ifodasi va tana harakatlari oʻrnini tezda tovushlar, soʻzlar va gaplar egallaydi. Shunday qilib, endi ular oʻz fikr va hislarini ifoda eta oladilar, shu bilan birga ularga oʻzlari soʻzlashayotgan oʻzga kishilarni tushunish ham zarur boʻladi. Nutq oilada, keyinchalik, maktab va jamiyatda rivojlanib boradi. Til va savodning rivojlanishi ona tilida ifodalash qobiliyatiga asoslanadi. “Nutq, muloqot, oʻqish va yozish malakalari” yoʻnalishining asosi-soʻzlashuv nutqini tinglash va tushunish, kitob oʻqishga qiziqish uygʻotish, yozish malakalarini rivojlantirishdir.

Nutq, muloqot, oʻqish va yozish malakalari sohasi quyidagi talablardan iborat boʻlgan quyidagi kichik sohalarni oʻz ichiga oladi: - nutq va til; - oʻqish malakalari; - qoʻl barmoqlari mayda motorikasi. 5 yoshdan 7 yoshgacha boʻlgan bolalarning nutq, muloqot, oʻqish va yozish malakalari sohasi rivojlanishiga quyidagicha davlat talablari qoʻyiladi: - bola nutqni tinglash va tushunish qobiliyatiga ega boʻlishi; - bola soʻzlashish va muloqot qilishga qodir boʻlishi; - oddiy tahlil va sintez qilish koʻnikmalarini rivojlantirish; - lugʻatni faollashtirish; - nutqning grammatik tuzilishini shakllantirish; - bogʻlanishli nutqni shakllantirish; - ijodiy hikoya qilishni shakllantirish lozim. Bu kabi talablarni bajarishda quyidagi koʻrsatkich (indikator) larga eʼtibor qaratiladi:

— Bola musobaqalar va munozalarda ishtirok etadi va u erda eshitgan koʻrsatmalarni toʻgʻri bajaradi. Ayrim maxsus soʻzlarning maʼnosini tushunadi (shifokor bolalarni davolaydi, oʻqituvchi bolalarni oʻqitadi...). Boshqalardan yoki radio, televizor, teatrda eshitgan hikoyalarni osonlikcha bayon qiladi.

- Ona tilini juda yaxshi biladi, oddiy, umumiy foydalanishdagi gaplar yordamida fikrini ifodalaydi.
- Mavjud til tizimi (tovush, soʻz, gap) toʻgʻrisida elementar (oddiy) tasavvurga ega.
- Soʻzdan tovushni, unli va undosh tovushlarni ajrata oladi.
- Narsalarning nomlarini toʻgʻri aytadi, bir-biri bilan solishtirib, ayrim farqlarini tushunadi.
- Oʻz nutqida uyushiq boʻlaqli, sodda, yoyiq va qoʻshma gaplarning turli xillaridan foydalana oladi.
- Oʻyinchoqlar va buyumlar haqida hikoya tuza oladi.
- Shaxsiy tajriba, mazmunli rasmlar asosida hikoya tuza oladi.
- Gaplarni grammatika jihatdan toʻgʻri tuza oladi.
- Surat (rasmlar) boʻyicha mazmunli hikoya tuzadi.
- Umumlashtiruvchi soʻzlar, antonimlar, solishtirmalardan foydalanadi.
- Harakatlarni rejalashtirish uchun nutqdan foydalanadi.
- Oʻz tuygʻulari va niyatlarini nutqli ifodalab, tengdoshlari va kattalar bilan muloqotda ishtirok etadi.
- Turli hikoyalarni soʻzlab beradi, hikoyalarni oʻylab topishga harakat qiladi, qofiya va soʻz oʻyiniga qiziqish bildiradi.
- Kitoblar, telekoʻrsatuvlardan nutqning turli parchalarini yodlab oladi va ishlatadi. Ushbu koʻrsatkichlarni amalga oshirish uchun tarbiyachi taʼlimga

quyidagicha yondashuvi nazarda tutiladi:

- Musobaqa, munozara va boshqa tadbirlarni tashkil etishi, savollar berishi va bolani to'g'ri javob berish yoki ko'rsatmalarni bajarishga yo'naltirishi lozim.
- Bolalarning yangi so'zlardan foydalanish va ularning ma'nosini bilish istaklarini rag'batlantirishi kerak.
- Bolaga muntazam ravishda hikoyalar aytib turishi, teatrga olib borishi, bola bilan ko'rganlarini muhokama qilishi lozim. Rasmga qarab mazmunli hikoya tuzishga, nutqni rivojlantirish bo'yicha maxsus trening va o'yinlarni o'tkazishga yordam berishi, qofiya va so'z o'yinlari, she'rlarni ifodali o'qish, ertaklarni aytib berish, shaxsiy hayotdan hikoya tuzishlariga ko'maklashishi kerak.
- Bolani ijodiy dramatik, rol ijro etish o'yinlarida ishtirok etishga jalb qilishi lozim. O'qish malakalarini egallash nomli kichik sohada quyidagicha talab qo'yiladi: Bola bosma materiallarga qiziqish bildiradi, harflar va ramzlarni ajrata oladi. Bola yozish ko'nikmalarini o'rganadi. Oddiy tahlil va sintez qilish ko'nikmalarini rivojlantirish. Indikatorlar (ko'rsatkichlar):
 - Ko'p vaqt davomida kitob bilan o'tirib, uni tomosha qilishi mumkin, kitobni to'g'ri holatda ushlaydi.
 - Ayrim ma'lumotlarni yig'ish uchun kitoblardan foydalanadi. Bir necha mashhur asarlar va adabiy qahramonlarni aytib berishi mumkin.
 - Adabiy asarlarning ayrim parchalarini so'zlab beradi.
 - Alifboni biladi.
 - Bo'g'inlar bo'yicha o'qishi mumkin.

- Yozishning barcha elementlarini biladi (ilmoq, gajak, chiziqchalar, tayoqchalar).
 - Yozish ko'nikmalarini o'rganadi.
 - Namunadan 2-3 ta so'zlarni olib yozadi va chizadi.
 - O'z ismini va 2-3 ta so'zlarni bosma harflarda mustaqil ravishda yozadi.
 - Gapni so'zlarga bo'ladi, so'zlarni bo'g'inlarga bo'ladi.
 - Ma'lum tovushlarning o'rnini aniqlay oladi (so'zning boshida, o'rtasida va oxirida).
 - So'zda tovushlar ketma-ketligini aniqlaydi.
 - Bo'g'inlardan so'zlar, so'zlar ishtirokida gap tuza oladi;
 - Tovushlarni eshitib farqlay oladi. Tarbiyachilar pedagogik tajribaga ega bo'lsalar, o'z tarbiyalanuvchilarining psixologik rivojlanish qonuniyatlarini yaxshi bilsalar, albatta, bolalarda ijobiy o'zgarish bo'lishiga erishadilar.
- Chunki, o'qitish va tarbiyalash tajribasi boladagi tug'ma xarakter belgilarini o'zgartirishda g'oyat katta imkoniyat manbaidir. Lekin bunday o'zgarishlarning chegarasi va pedagogdan talab qilinadigan mehnat o'lchovi, albatta, xilma-xildir. U yoki bu bola shaxsining o'ziga xosligini, uning boshqa odamdan farqini aks ettiruvchi psixologik fazilatlar birikmasi individuallikdir. Individuallik temperamentda va xarakter xususiyatlarida, odatda, qiziqishda, bilish jarayonlariga oid fazilatlarida (idrok, xotira, tafakkur, tasavvur) qobiliyatda, faoliyatning shaxsga xos uslubida va hokazolarda namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hasanboyeva O.U. va boshqalar. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: Ilm ziyo, 2006.
2. Mavrulov A. Ma'anaviy barkamol inson tarbiyasi. – Toshkent: 135 O'zbekiston, 2008.
3. Egamberdieva N. Ijtimoiy pedagogika. – Toshkent: A.Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009.
4. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Tafakkur sarchashmalari, 2013.
5. Roziqova M., Umarova K., Murodova N. Maktabgacha ta'lim muassasalarining tarbiyalanuvchilari uchun rivojlantiruvchi o'yinlar majmuasi. – Toshkent, 2013.